

КОНСАЛТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ДЕДЯЕВА Л.М.,
канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье представлены результаты исследования организаций фармацевтической отрасли Донецкой Народной Республики. Проанализированы кризисные явления в деятельности контрагентов фармацевтического рынка. Выявлены проблемы в управлении аптечными учреждениями и определены пути их преодоления. Обоснована целесообразность применения консалтинговых технологий для решения первоочередных задач по наполнению фармацевтического рынка республики лекарственными препаратами собственного производства.

Ключевые слова: консалтинг, консалтинговые услуги, фармацевтический рынок, кризисные явления, антикризисное управление

CONSULTING AS A TOOL FOR ANTI-CRISIS ORGANIZATION MANAGEMENT

DEDYAEVA L.M.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article presents the results of a study of organizations in the pharmaceutical industry of the Donetsk People's Republic. Crisis phenomena in the activities of counterparties of the pharmaceutical market are analyzed. Problems in the management of pharmacy institutions are

identified and ways to overcome them are identified. The expediency of using consulting technologies for solving the priority tasks of filling the pharmaceutical market of the republic with drugs of its own production is substantiated.

Keywords: *consulting, consulting services, pharmaceutical market, crisis phenomena, anti-crisis management*

Постановка задачи. Современный период характеризуется значительными потерями отечественного бизнеса, среди причин которых следует определить рост рисков и угроз в предпринимательской деятельности в условиях усиления экономической и политической нестабильности, санкций со стороны западных государств.

Наиболее серьезными вызовами для организаций Донецкой Народной Республики стало наследие затяжного системного социально-экономического кризиса, как результата военного противостояния, экономической блокады, непризнанной государственности. Руководство Республики последовательно ставит задачи экономического роста, повышения качества жизни населения, перехода на инновационную модель развития, иные масштабные задачи развития экономики, решение которых лежит в плоскости интенсификации производства. Решение этих задач усложняется тем, что промышленность Республики, значительно разрушенная в ходе военных действий, требует не только восстановления, но и структурной перестройки.

Усиление угроз и рисков бизнеса дает основание для определения обеспечения экономической безопасности как первоочередной задачи субъектов хозяйствования. Значительная роль в формировании эффективной системы защиты от внешних и внутренних угроз, решения проблем организаций в сфере экономики и управления принадлежит консалтингу экономической безопасности [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Изучению консалтинговой тематики посвятили свои труды многие отечественные и зарубежные авторы, среди которых В. Алешникова, О. Блинов, Г. Васильев, В. Дорофиенко, М. Кубр, К. Макхем, А. Посадский, А. Пригожин, Р. Юксвяров и другие. В трудах данных авторов рассмотрены теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых и практиков в сфере услуг.

Весомый вклад в рассмотрение различных аспектов в области эффективности управленческого консультирования внесли отечественные и зарубежные исследователи: А. Булеева, Н. Глебова, Ю. Солодяшкина и другие. Особенности применения управленческого консультирования в фармацевтической сфере освещены в трудах Е. Казариновой, Н. Новоселовой, Р. Рассказовой-Николаевой, С. Сысоевой и других специалистов.

Рассматривая, систематизируя и обобщая основные положения, данные в трудах вышеназванных авторов, следует отметить возросшее внимание ученых и практиков за последний период времени к изучению особенностей сферы управленческого консультирования. Вместе с тем, состояние и степень разработанности основных проблем в консультировании организаций фармацевтической отрасли имеют недостаточное отражение в современной учебной, научной и практической литературе. Существует необходимость в дальнейшем исследовании проблем совершенствования механизма повышения эффективности и качества консалтинговых услуг на основе формирования модели управленческого консультирования для организаций, учитывая траекторию развития и специфику отрасли.

Актуальность. Инновационное развитие фармацевтической отрасли играет важную роль в развитии экономики страны, а также способствует росту ее конкурентоспособности на мировом рынке. Фармацевтическая отрасль относится к высокотехнологичным и высокорентабельным отраслям мирового хозяйства, а мировой фармацевтический рынок показывает один из самых высоких темпов прироста среди других отраслей.

С экономической точки зрения, рынок лекарственных средств является одним из самых масштабных потребительских рынков в мире. Так, продажи фармацевтической продукции на мировом рынке оцениваются на уровне US \$1,25 трлн. в 2019 году, что, например, превышает ежегодный объем экспорта сырой нефти – около US \$1 трлн. за этот же период. В последние два десятилетия мировой фармацевтический рынок характеризуется непрерывной поступательной динамикой роста. Совокупная рыночная капитализация мировой фармацевтической отрасли занимает 3 место после энергетической и банковской [2]. Такие показатели фармацевтической отрасли обусловлены непрерывным выпуском инновационной продукции.

Развитие фармацевтической отрасли в экономике Донецкой Народной Республики является важной государственной задачей. Ее решение значительно возрастает в связи с ведением боевых действий и постоянно растущей потребностью населения в лекарственных препаратах, изделиях медицинского назначения, медицинской технике.

Цель статьи: теоретическое обоснование, разработка методических и практических рекомендаций по использованию управленческого консультирования как инструмента антикризисного управления организаций в сфере фармацевтической отрасли.

Изложение основного материала исследования.

Фармацевтический рынок Донецкой Народной Республики на сегодняшний день представлен дистрибьюторами фармацевтических и парафармацевтических товаров, аптеками и аптечными сетями.

Розничный сегмент фармацевтического рынка Донецкой Народной Республики формируется за счет аптечных продаж лекарственных средств, биологически активных добавок, изделий медицинского назначения, лечебной косметики и прочих товаров конечным потребителям.

По данным Республиканской службы лекарственных средств Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики по состоянию на 01.01.2022 года в Республике зарегистрировано 839 аптечных учреждения. Оптовое звено фармацевтического рынка представлено 22 аптечными складами [3].

Рейтинг крупных дистрибьюторов по объему поставок лекарственных средств в аптечные учреждения в 2021 году [4]: ООО «Медикодон плюс», ООО «Метрополия», ООО «Исидафарм», ЧП «Наше наследие», ООО «Олфарм-Восток».

Первое место в оптовом сегменте по объему продаж в денежном выражении по итогам 2021г. занимает ООО «Медикодон плюс». Тройка лидеров аккумулирует более 80% совокупного оптового товарооборота, а объемы товарооборота всех пяти названных дистрибьюторов составляют более 90%.

Рейтинг крупных аптечных сетей по объему продаж в 2021 году [4]:

1. ООО «Арника»

2. Аптечная компания, включающая аптечную сеть «Здравица» (ООО «ДЛ-М»), аптечную сеть «Добри лики» (ООО «ДЛ-В) и аптеку «Центральная»

3. ООО «Донбасс – Фармация – Трейдинг»

4. ООО «ПКМФ «Ольвия-Мединвест»

5. ООО «Аптека 003» (аптечная сеть «Аптека 003», аптеки и аптечные пункты ООО «Фра-М» и ООО «Медикодон Плюс»).

Первое место по объему продаж в аптечном сегменте по итогам 2021г. в стоимостном выражении занимает ООО «Арника».

Не смотря на условия боевых действий в рамках продолжающейся специальной военной операции, основные показатели фармацевтического рынка ДНР показывают прирост.

Так, максимальный прирост за исследуемый период показали объем фармацевтического производства и объем реализованной фармацевтической продукции. При этом емкость рынка существенно не изменялась при росте объема розничного сегмента.

Объем розничных продаж лекарственных средств и изделий медицинского назначения к концу 2021 года на 12,3% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Таблица 1

Фармацевтические организации ДНР [3]

Организация	Выпускаемые продукты
ООО «Стиролбиофарм»	твердые лекарственные формы
ООО «Лекфарма Адонис»	фиточай, какао-порошок, чай, кофе
ООО «Висмут»	горчичники и горчичники-пакеты
ООО «Сарепта-медипласт»	пластыри
ООО «Центр гомеопатии»	гомеопатическая препараты
ООО «Олфарм Восток»	перевязочные материалы
ООО «Донбиофарм»	антисептические препараты

Однако, только ООО «Донбиофарм» и ООО «Стиролбиофарм» осуществляется производство лекарственных средств. Так, загруженность производственных мощностей ООО «Стиролбиофарм» в 2021 г. составила всего 30%, [3], что свидетельствует о необходимости принятия мер по выходу

организации из кризисного состояния.

Исследование фармацевтической отрасли ДНР показало, что она находится в критическом состоянии. Из-за недостаточного финансирования производятся в основном дешевые препараты, ограничены возможности инновационного развития предприятий. Тем не менее, фармацевтические производители Донецкой Народной Республики выпускают порядка тридцати лекарственных препаратов, которые сейчас проходят процедуру государственной регистрации на территории Донецкой Народной Республики.

В условиях кризисного состояния экономики в республике применяется система фондового распределения, жесткое регулирование процессов обращения, ценообразования, доходов и потребления.

В ходе анализа деятельности аптечных организаций в ДНР выявлен ряд проблем, которые требуют решения. Среди них можно выделить

- низкий уровень государственного финансирования;
- проблемы с поставщиками продукции, что ведет к сокращению товарооборота;
- высокий уровень расходов, снижение уровня доходности и финансовой устойчивости организаций;
- банкротство малых аптечных организаций;
- проблемы в управлении, кадровые проблемы.

Для комплексного решения имеющихся проблем целесообразно привлечение квалифицированных специалистов консалтинговых организаций. Формы антикризисного консалтинга, применяемые в Российской Федерации, можно разделить на следующие виды [5, с. 141]:

1. Прямой консалтинг собственников и руководителей хозяйственной организации. Как правило, первые лица компании имеют четкие представления о том, как должен строиться их бизнес, эти представления зарекомендовали себя. Однако в сложившейся кризисной ситуации многие из них должны быть пересмотрены, бизнес должен подвергнуться реструктуризации, чтобы компания выжила и стабильно функционировала.

2. Выполнение определенных консалтинговых мероприятий:

- диагностика хозяйственной деятельности организации, ее финансового состояния;

- определение антикризисной стратегии;
- разработка плана антикризисных мероприятий, оценка его рисков и последующее сопровождение его выполнения;
- сопровождение организаций при реализации плана;
- разработка профилактических мероприятий по недопущению кризисных явлений.

3. Антикризисные рефлексивные игры по методу моделирования коллективной деятельности с участием собственников, руководителей, менеджеров и ведущих специалистов. При этом посредством презентаций, свободного обсуждения оценивается текущий бизнес организации (модель «Как есть») и строится новая концепция бизнеса (модель «Как должно быть»), способная в условиях кризиса обеспечить выживаемость и последующее развитие. Такая модель должна быть комплексной – охватывать всю организационную систему, вовлекать в организационные изменения весь персонал организации [6, с. 99].

Другой важный момент – инновационность разрабатываемой модели, наличие в ней нестандартных решений, способных вывести организацию из кризисного состояния. Зачастую такие игры позволяют изменить мировоззрение владельцев и сотрудников организации, их точки зрения на сложившуюся ситуацию, что является очень полезным [7, с. 109].

4. Разбор кейс-стади, построенных на основе личного опыта консультанта или являющихся классическими в мировой, российской, отраслевой практике антикризисного менеджмента.

5. Использование методов бенчмаркинга и оценка того, как ведут себя деловые партнеры, конкуренты организации-заказчика в сложившихся условиях кризиса, насколько их действия применимы для нее.

6. Разработка и реализация программ реструктуризации компании:

- реструктуризация бизнеса на основе новой стратегии развития;
- реструктуризация собственности (акционерного капитала);
- реструктуризация имущественного комплекса;
- реструктуризация задолженности;
- реструктуризация системы управления.

К антикризисным консалтинговым услугам, применяемым в РФ можно отнести: аудит, бухгалтерское обслуживание, рекрутмент (процесс поиска, отбора и найма персонала), инжиниринг, PR и отношения с общественностью, инвестиционное обслуживание, тренинг.

Модель вывода организации из кризиса, представленная консалтинговыми компаниями в ДНР, состоит из трех основополагающих элементов (Рис.1)

В качестве основных рекомендаций для фармацевтических компаний в рамках антикризисного консалтинга предлагается следующее:

– разработка новых бизнес-моделей на фармацевтическом рынке – развитие специализации, при которой множество игроков создают конкурентное преимущество в различных звеньях цепочки производства продукции;

Рис. 1. Модель вывода организации из кризиса, представленная консалтинговыми компаниями в ДНР [8, с. 96]

- наращивание научно-технического потенциала и выведение на рынок инновационной продукции;
- оптимизация затрат: переходя на программу партнерства, аптека существенно сокращает накладные расходы, связанные с закупкой, учетом и продажей товара;
- внедрение передовых методов управления аптечным бизнесом путем использования эксклюзивного программного обеспечения и обучения персонала;
- повышение квалификации работников;
- внедрение мероприятий по стимулированию спроса.

В ходе исследования более детальный анализ маркетинговой деятельности был проведен в ООО «Донбасс-Фармация-Трейдинг», которое является крупным игроком на фармацевтическом рынке ДНР. Благодаря работе с серьезными дистрибьютерами, данная аптечная сеть представляет своим потребителям широкий ассортимент качественных товаров по оптимальным ценам. Имущественное положение предприятия устойчивое, наблюдается увеличение объема оборотных средств. При этом темп снижения денежных средств превышает темп снижения дебиторской задолженности, что является отрицательным фактором в деятельности организации. Наблюдается рост собственного капитала, однако, данное увеличение обусловлено ростом нераспределенной прибыли, что не является положительным фактором в деятельности компании. Анализ финансовых результатов выявил отрицательную динамику роста доходов организации, что обусловлено сокращением выручки от продаж.

С целью совершенствования маркетинговой деятельности в рамках консалтингового проекта была разработана программа, сопоставлены каждый элемент системы задач и полномочия для их решения. Рекомендуется к внедрению система принятия маркетинговых решений в аптечной сети, которая включает перечень мероприятий: изменение отпускных цен на продукцию, корректировку маркетинговых стратегий по продуктам, проект медиа-плана, проект плана по исследованиям рынка, корректировку маркетинговой стратегии бизнеса на 3 года с прогнозом продаж. Определяются сроки и периодичность принятия решений, ответственные должностные лица и разрабатываются документы, на основании которых будет приниматься решение.

С целью совершенствования управления маркетинговой деятельностью в сети аптек ООО «Донбасс-Фармация-Трејдинг» предлагается создание новой программы стимулирования продаж, которая предусматривает внедрение системы интегрированных маркетинговых коммуникаций (Integrated marketing communications, ІМС).

Для аптечной сети внедрение новой программы стимулирования продаж должно стать способом решения того, как на практике реализуются преимущества системного подхода к стимулированию сбыта и продвижению продукции.

Внедрение данной системы дает ряд преимуществ:

– во-первых, вводится единое финансирование программы и решена проблема нехватки средств, которая возникает в случаях необходимости финансового обеспечения отдельных видов мероприятий по стимулированию продаж, как самостоятельных программ;

– во-вторых, создается единая структура управления реализацией программы;

– в-третьих, программа позволяет систематизировать и упорядочить потоки плановой информации, используемой для различных, но взаимосвязанных целей в деятельности организации.

Внедрение системы ІМС в аптечной сети, в том числе и для повышения эффективности стимулирования сбыта, важно не только в стратегическом, но и в тактическом плане, так как позволяет использовать возможности различных коммуникаций в их рациональном сочетании.

Выводы. Анализ деятельности организаций фармацевтической отрасли ДНР показал, что они находятся на стадии производства дешевых не инновационных препаратов и имеют ограниченные возможности инновационного развития в условиях ведения боевых действий и невозможности интеграции в мировой хозяйственный рынок. Внедрение рекомендаций по антикризисному управлению организациями аптечной сети на основе консалтинговых технологий, разработка новых бизнес-моделей на фармацевтическом рынке, наращивание научно-технического потенциала и выведение на рынок инновационной продукции, применение передовых методов управления аптечным бизнесом путем использования эксклюзивного программного обеспечения и обучения персонала будут способствовать росту объемов производства и реализации фармацевтической продукции.

Фармацевтическую промышленность Донецкой Народной Республики необходимо развивать, а рынок наполнять лекарственными препаратами собственного производства, что в дальнейшем будет способствовать снижению цен и росту доступности лекарственных препаратов для населения Республики.

Список использованных источников

1. Дедяева Л.М. Консалтинг экономической безопасности организаций /Л.М. Дедяева, Б.А. Голубков. Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 2-3 ноября, 2021, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2021.

2. Официальный сайт Министерства экономического развития ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mer.govdnr.ru> (дата обращения 03.05.2022).

3. Предприятия ДНР. Фармацевтическая промышленность [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mpt-dnr.ru/biz/farmaceuticheskaja-promyshlennost> (дата обращения 03.05.2022)

4. Анализ концентрации аптечных учреждений на фармацевтическом рынке Республики [Электронный ресурс] Министерство экономического развития Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3394&catid=8&Itemid=141 & (дата обращения 03.06.2022)

5. Алексенко Е.В. Роль управленческого консалтинга в развитии малого и среднего бизнеса / Е.В. Алексеенко // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития: сб. материалов XXXVI Междунар. науч.-практ. конф. – Барнаул, 2017. – С. 141-144.

6. Крушинский А.А. Принципы и инструменты антикризисного управления предприятием в условиях нестабильной экономики / А.А. Крушинский // Российский внешнеэкономический вестник. – 2021. - № 3. – С 104-108.

7. Управленческий консалтинг: учебник / Ю.Н. Лапыгин. - Москва: ИНФРА-М, 2020. – 330 с.

8. Шабалина Л.В., Маслий Н.Ю. Развитие фармацевтической отрасли Донецкой Народной Республики в контексте современных мировых моделей / Л.В. Шабалина, Н.Ю. Маслий // Инновационные перспективы Донбасса. – 2020. – № 8. – С. 96-99.